

ПРЕИМУЩЕСТВА КАЧЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ РАННЕЙ ВЕСНОЙ И ПЕРЕД ПОСЕВОМ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6044544>

Н.Д.Хайдарова

Ш.Н.Садуллаев

Бухарский инженерно-технологический институт. Республика Узбекистан.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы высокой производительности и качества работы, качественной обработки почвы, мягких, зернистых, плотных почв, естественных влагоудерживающих свойств и прополки, засоленных промывок.

Ключевые слова: Борона, автоморфная обработка почвы, посев, диагональный аппарат, чизельный культиватор, автоморфные и гидроморфные почвы.

Ранней весной и перед посевом качественная обработка почвы приводит к увеличению мягкости, зернистости, плотности почвы, способности удерживать естественную влагу. Здесь семена высеваются на одинаковую глубину и влажность, всходы прорастают равномерно, хлопчатник рано растет и развивается, повышается урожайность. Если это мероприятие не проводить или проводить некачественно, снижается влажность почвы, увеличивается плотность, всходы прорастают редко и неравномерно, урожайность резко снижается (на 20-30%). На участках, где почвенная засоленность качественно смыта, марзы и чели, полученные при возделывании почв, выравнивают. Осенью перепаханные и промытые солончаками участки заливают 2-мя рядами зигзагов на глубину 8-10 см. При штурме убирают, собирают с поля, вывозят и сжигают корни сорняков, осоки, камыша и других многолетних сорняков. Это связано с тем, что такие сорняки, как эвкалипт пятнистый, саломалайкум, камыш, могут серьезно повредить молодые всходы, а на участках, где семена посажены под пленку, могут проколоть пленку и снизить ее эффективность. Если удобрения не вносятся на поле осенью, годовая норма фосфорных удобрений составляет 70 % (аммофос 200 или супрефос 385 или суперфосфат 650 кг/га), вносится калийное удобрение 50 % (80-90 кг/га хлористого калия). перед штурмом с использованием специальных устройств. Фосфорные и калийные удобрения вносят по 60-70 и 50% годовой нормы под зяблевую вспашку или, конечно, перед посевом, так как эти удобрения не проникают в нижние слои почвы с водой при поливе культуры. Поэтому основную массу фосфорных и калийных удобрений следует вносить в слой почвы, где находится корень хлопчатника (0-30 см). В частности, перед

посевом семена следует хорошо разровнять, почва должна быть мелкозернистой, почва хорошо взрыхлена. Хорошие результаты дает применение чизелей, борон, граблей и фрез-культиваторов (КФГ, ОП 2,2). После посадки на участках, где проводится солевая промывка, перед посадкой необходимо произвести полив, норма полива 800-1200 м³ на гектар в зависимости от механического состава почвы. Целью этого мероприятия является равномерное увлажнение семян естественной влагой. Для удержания накопленной влаги ранней весной требуется штурмование, для чего почву массово пересаживают с приходом воды и созреванием почвенного слоя в 8–10 см. В результате несвоевременного проведения этой меры снизится влажность почвенного слоя, в который высевают семена, что не позволит обеспечить их беспрепятственное прорастание. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях семена высевают на основных площадях. Использование борон, навешиваемых на сенокосилки, очень эффективно при вспашке полей, так как плуги и борозды не заминаются трактором. В почве больше запасается влаги, поверхность почвы лучше прогревается на солнце и почва быстрее прогревается, сокращаются затраты на технику и топливо перед посадкой, всходы прорастают на 2-4 дня раньше, чем на равнине, улучшаются агрофизические свойства почвы. улучшается за счет высокой температуры, активизируются микробиологические процессы, ускоряется рост и развитие всходов и повышается урожайность хлопчатника на 15-20%. Оптимальное время для сбора урожая – осень, и вспаханные поля сначала грабят, затем мульчу прижимают и специальным вспахивающим устройством получают ворох высотой 30-32 см. Высаживать рассаду рекомендуется на автоморфных и гидроморфных почвах, на участках с небольшим и средним уклоном. Не рекомендуется брать лужи на участках с сильным засолением и большими склонами. Весной на участках, где ведется уборка хлопка, следует провести уборку почвы. Если этого не сделать, миграция стручков сделает почву неровной, что приведет к размножению больших комков, что затруднит посев семян. Рекомендуется поливать 1200-1600 м³ на гектар с целью сбора влаги перед посевом семян на участках получения всходов. Преимущество посева с осени перед весенней вспашкой заключается в том, что весной из-за высокой влажности нижних слоев почвы образуются комки, не позволяющие получить плоские всходы, что отрицательно сказывается на качестве посева семян. На непахотных полях движение ливневых агрегатов по диагонали или диагональным способом устройства обеспечивает хорошее выравнивание поверхности поля. На промытых соляным раствором полях, политых яками, его точат, когда влажность умеренная. Такие почвы обрабатывают и рыхлят чизельными культиваторами ЧКУ-4А, затем уплотняют 2-3 раза подряд. Рабочие органы чизельного культиватора установлены ступенчато и он используется в сочетании с боронами или граблями. При подготовке почвы к посадке не

следует применять технику больше необходимого, так как это приводит к уплотнению почвы за счет движения техники, в результате чего всходы прорастают в разное время и не позволяют получить плоская рассада, урожай снижается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан».

2. Тохтакозиев А., Калимбетов М.П. Комбинированная машина, применяемая при подготовке земель к посеву // Сельское хозяйство Узбекистана. - Ташкент, 2014. –№ 4. - С.32.

3. УзДСТ 3412: 2019 «Испытания сельхозтехники. Машины и оружие для обработки почвы. Программы и методы испытаний» - Ташкент, 2001. -54 с.

4. УзДСТ 3193: 2017 «Испытания сельхозтехники. Метод энергетической оценки машин. Технические условия» - Ташкент: 2001. -18 с.

5. Синеоков Г.Н., Панов И.М. Теория и расчет почвообрабатывающего станка. - М.: Машиностроение, 1977. - 328 с.

6. Н.Д.Хайдарова. Зависимость силового воздействия почва на рабочий орган от формы его поверхности. INNOVETION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. Part 2 January 2021 66-70 с.

7. Гаффаров X.R и др. Проблемы снижения энергоёмкости машин и оружия для глубокой обработки почвы. «Молодой ученый» №15 (149). Апрель 2017 г.

8. Маматов Ф.М. Сельскохозяйственная техника. - Ташкент: Фан, 2007. - 338 с.

9. Шумарова М., Абдуллаев Т. Сельскохозяйственные машины. - Ташкент: «Учитель», 2009. - 504 с.

10. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 9, Issue 12, Dec.(2021) 113 PREPARATION MACHINE FOR GREENHOUSES X.R.Gaffarov, Sh.N.Sadullaev

ЭЛЕКТРОН САЙТЛАР:

1. <http://www.nrcs.usda.gov>,
2. <http://cropwatch.unl.edu/tillage/ridge>;
3. <https://www.moluch.ru>, <https://www.zerno-ua.com>.